

CHINGIZ AYTMATOV ROMANLARIDA OBRAZLAR BADIYYATI

Abdugapparova Shodiyona Adashali qizi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13892707>

Adabiyot – jamiyat vijdoni, badiiy soʻz sanʼatkorlari ana shu vijdonni harakatga keltirib turishdek masʼuliyatni, burchni ado qilar ekan, ular yurak sadolari, yozuvchilik vijdoni hayqiriqlariga quloq osishga majburdirlar.

Jahon va milliy adabiyotimiz namunalariga eʼtibor qaratsak, oʻquvchining qalbidan chuqur oʻrin olgan, jamiyat vijdonini aks ettirgan nodir asarlar talaygina. Bu asarlarda yozuvchilarimiz hayotning aniq manzarasi, asl mohiyatini, chinakam ruhini ifodaladilar va shu bilan oʻzlarining jamiyat, kitobxon, kerak boʻlsa asarlariga, badiiyatga olib kirgan oʻz qahramonlari oldidagi burchlarini halol ado etdilar, zero “adabiyot bagʻrida ham oʻziga xos bir guvullab qaynab yotgan hayot bor, biznikiga oʻxshash taqdirlar, tuygʻular, dramalar bor...”¹

Insonning inson degan nomga munosib boʻlish tamoyilini butun ijodi davomida targʻib qilib, ajoyib asarlari bilan jahon badiiy tamaddunidan joy olgan va adabiyot rivojiga katta hissa qoʻshgan ulkan yozuvchi Chingiz Aytmatov oʻzining ilk romani “Asrni qaritgan kun” romani bilan adabiyot ixlosmandlarining qalbidan yanada chuqurroq joy olishga muvaffaq boʻldi. Roman avval rus tilida yozilib (“Boʻronli bekat”, 1980)², keyin qirgʻiz tiliga tarjima qilingan. Shundan soʻng adib ijodida roman pallasi boshlandi (Suvon Meli) va “Qiyomat”, “Kassandra tamgʻasi”, “Mangu qallic” kabi romanlari dunyo yuzini koʻrdi. Romanda qalamga olingan inson va tabiat, jamiyat va inson, insoniy qadriyatlar va zamonaviy talqinlar oʻzaro bogʻlanib, bir-biriga chirmashib ketgan, janr jihatidan juda murakkab ushbu asar yozuvchiga ayri-ayri muvaffaqiyat olib kelganligini taʼkidlash joiz. Roman voqealariga eʼtibor qaratsak, bir ikkinchisidan tamomila farq qiluvchi, ammo biri ikkinchisini mohiyatini toʻldirishga hizmat qiluvchi syujetlar kesishuvidan tarkib topganligini koʻrishimiz mumkin:

1. Sarioʻzak dashtidagi oltitagina xonadondan iborat boʻlgan kichik “Boʻronli bekat” deb nomlanuvchi bekatdagi mehnat kishilarning mashaqqatli umr yoʻllari va oʻtkinchi dunyodagi adolatsizliklar qurshovidagi hayotining xotiri;
2. Oddiy insoniy muammolar hal boʻlmayotgani holda koinotni zabt etishdek yutoqish nechogʻlik avj olgani, yergagina emas, butun koinotni boʻlishish yoʻlidagi fazoviy kurashlar (B.Nazarov);
3. Zamonaning eng katta muammolaridan biri boʻlgan manqurtlik muammosining rivoyatlar vositasida ochish;

Insonning qadriyat va ideallarini oʻzida mujassam etgan ushbu asar avvalo, oʻzining gʻoyaviy pishiqligi, insoniy- tuygʻularning yorqin aks etganligi, mehnatsevarlik inson qadr-qimmatini belgilovchi mezonlardan biri ekanligi haqidagi mukammal yaratilgan sanaladi.

Adib asarda hayot haqiqatini balandlikdan kuzatgan, aniq va ravshan tasvirlagan, uning yashirin mazmunini ochib bergan. Inson qalbida yashiringan qadriyatlar, shaxsiy axloq, oilaviy hayot birinchi oʻringa chiqadi. Romanni oʻrganishda umuminsoniy qadriyatlar metodologiyasidan foydalanish, qadriyat nuqtai nazaridan yondashish darkor. “Asrni qaritgan kun” romani oʻzining badiiy-falsafiy mazmuni bilan dunyo kitobxonlarini lol qoldirdi. Shu

¹ Нодира Афоқова. Ботиндаги илохий ҳакам. Озод Ватан саодати. Т.: “Адиб”, 2013. –Б. 287

² Ushbu roman rus tilida «И дольше века длится день» (Буранный полустанок) nomi bilan atalib, dastlab oʻzbek tiliga “Asrga tatigulik kun” deb tarjima qilingan. Oradan vaqt oʻtib romanning qirgʻiz tilidagi nashri “Кылым карытаар бир кун” nomi bilan chop etilgandan soʻng uning oʻzbekcha nomi ham asliyatga muvofiq “Asrni qaritgan kun” deb oʻzgartirildi (A.Rashidov. Chingiz Aytmatov olami. - T.: Oʻqituvchi, 2011. 168 b)

bilan birga muallif, inson ma'naviy -ruhiy dunyosining yashirin sir-asrorlarini yaxshi anglab, o'z qahramonlarining axloqiy pokligi, ma'naviy barkamolligini mahorat bilan ochib bergan. Asarda insoniyatning xayoliga ham kelmaydigan dahshatli jinoyati – tirik odamni xotirasidan mahrum etish tasvirlangan. Muallifning fikricha, xalqning o'z urf-odatlarini, madaniyatini unutishi uning xalq bo'lishni to'xtatib, yo'q bo'lib ketish sari intilayotganini bildiradi.

Asardagi badiiy obrazlarga kelsak, Edigey, Kazangap, Abutalib, Zarifa, Ukkubola, Bo'key mutlaqo pok qalblar. Bu obrazlar davrning chinakam vijdonli kishilari, umrini halol mehnatga baxshida qilgan jamiyat qahramonlari.

Asardagi bosh obraz Edigey Jongeldin muallif ta'kidlaganidek, “zaminni yelkasida tutib turganlardan biri”³. U o'zining boy ma'naviy dunyosi, mehnatsevarligi, adolatparvarligi, yaqinlarga sadoqati, vijdonliligi bilan boshqa obrazlardan tubdan farq qiladi. Muallif Edigey xarakterini shu qadar jo'n va oddiy tasvirlashga intiladiki, unda na bo'rttirish, na sun'iy ideallashtirish jihatlari bor. Uning xarakteri yillar davomida unga yelkadosh bo'lgan, hayotning qancha qiyinchiliklarini birgalikda yengib o'tgan sirdosh do'sti Kazangapni dafn etishdagi bir kunlik voqea-hodisalar asnosida uning xotirasida qad rostlagan o'tmish kechmishlari orqali o'quvchi ko'z oldida gavdalanadi.

Asarda Edigey va Kazangapning mehnatsevarlikdagi qahramonlik yillari, Nayman ona va Jo'lomon, Raymali va Begimay, Abutalib Quttiboyev va ularning oilasi taqdiri fojiali va dramatik, Sobitjon hayotida kulgili pafos bor.

Roman syujetining markazida O'rta Osiyo cho'lida joylashgan kichik temir yo'l vokzali joylashgan. Bu yerda mahalliy aholi tinch va osoyishta hayot kechiradi. Tashqi dunyo bilan aloqa asosan poezdlar orqali amalga oshiriladi.

Bo'ronli Edigey - romanning bosh qahramoni. U umrining ko'p qismini shu yerda temiryo'lchi sifatida o'tkazdi. U o'z hayotini o'zini o'rab turgan hayot haqiqati bilan bog'lagan personaj sifatida har bir insonning farovonligi uchun kurashadi, o'z taqdirini jamiyat uchun mehnat bilan chambarchas bog'laydi. U o'z harakatlari va atrofida sodir bo'layotgan narsalar uchun javobgarlikni olishga tayyor. Romanda yozuvchi avvalo kitobxonni romanning bosh qahramoni bilan tanishtiradi, Kazangapni dafn etish marosimi va uning atrofidagi tabiatni tasvirlaydi. Ikkinchi qatlamda mahalliy aholining xorijiy sivilizatsiyalar bilan aloqasi va tanishishi muhokama qilinadi. Bu yerda voqealar sehrli realizm uslubida rivojlana boshlaydi. So'ngra o'quvchi manqurt haqidagi afsona, qadimiy rivoyat va hikoyatlar bilan tanishadi. Haqiqat va mifologiya o'rtasida parallellik mavjud. Qadimgi ajdodlar qabristonida kosmodrom qurish orqali an'analardan bugungi kunga o'tish, o'tmishni unutish, xotirani yo'qotish ko'rsatiladi. Shuningdek, Edigeyning taqdiri orqali urushdan keyingi yillardagi aholi hayoti tasvirlangan. Shunday qilib, bu qatlamlarda o'quvchi mifologiya, voqelik va fantastika o'zaro bog'langan ko'plab muhim voqealar guvohiga aylanadi. Aytmatov xalq o'zining an'anaviy madaniyat qadriyatlarini yo'qotib, jamiyatning ma'naviy qiyofasini qanday o'zgartirganini mohirona tasvirlaydi. Roman nashr etilgandan beri u haqida ko'plab ijobiy fikrlar bildirildi. Unda yozilgan asarlar, ayniqsa, matbuotda e'lon qilingan maqolalar asar mazmunini xalqqa yetkazishga xizmat qildi.

Ulug' adib Chingiz Aytmatovning deyarli barcha romanlari umuminsoniy qadriyatlar tarannumi jihatdan chuqur mazmunga ega. Avvalo, muallifning qadriyatlari u yaratgan

³ Chingiz Aytmatov. Asrni qaritgan kun”. Asil Rashidov tarjimasini. T.: “Ilm-zivo-zakovat”, 2019. 3-b

personajlar obrazlari orqali badiiy ochib beriladi. Ulug' ijodkorning tilga olingan romanida muallifning bilish, estetik, axloqiy fazilatlarini o'z ifodasini topgan. Biz u yaratgan romanlarni so'zning to'liq ma'nosida badiiy va adabiy kashfiyotlar deb hisoblashimiz mumkin, bu esa romanlar mazmunida asosan abadiy insoniy qadriyatlar, masalan, qadriyatlarni o'z ichiga olganligiga asoslanadi. Muallif o'z fikr va g'oyalarini o'quvchilarga ibratli, ishonarli, tasavvurli va tushunarli tarzda yetkazish uchun ana shu faktlarni asos qilib oladi. Yuqorida qayd etilgan holatlarga bevosita bog'liq bo'lgan boshqa hayotiy-moddiy, ma'naviy-axloqiy shartlar, masalan, oila, muhabbat, mehnat, e'tiqod, vijdon, uyat, or-nomus va hokazo. - batafsil muhokama qilinadi. Quyida Aytmatov romanlarining g'oyaviy-kontseptual asosini tashkil etuvchi uchta asosiy holatning har birini – “haqlik”, “yaxshilik”, “go'zallik” holatlarini batafsil tahlil qilamiz. Ulug' ijodkor o'z romanlarida inson uchun ahamiyatli bo'lmagan “ish” va “oila” holatlariga qanday munosabatda bo'lganiga ham e'tibor qaratamiz.

Romandagi aksariyat obrazlar Kazangap, Edigey, Abutalib, Elizarov va boshqalardir - insoniyatga yaxshilik tilagan odamlar. Bunday yaxshi odamlar hayotda ezgulik hukmron bo'lishiga hissa qo'shadilar. Albatta, negadir insoniyat jamiyatida yaxshi insonlar kam, lekin ularning fazilati hammaga xos. Shu nuqtai nazardan qaraganda, xalqimizning “Yaxshilik – ezgu, yomon – oqibat” degan naqli juda to'g'ri. Atoqli qirg'iz yozuvchisi Chingiz Aytmatovning romanlarida aynan shunday bo'ladi – ezgulik, insoniylik, mehnatsevarlik har tomonlama qadrlanadi va tushuniladi. Yozuvchi insoniyatning tashqi go'zalligiga, uning harakatlarining go'zalligiga, ichki dunyosining go'zalligiga baho beradi. Biz uning romanlarida bu xususiyatni ochib berishga harakat qilamiz. Romanidagi aksariyat obrazlar ma'naviyati bilan go'zal. Kazangap, Edigey, Abutalib, Bokey, Ukkubola, Zarifa pokiza, dindor odamlardir. Ular qudratli hayot yo'lida turli sinovlarga duchor bo'lishadi. Shunga qaramay, bu qahramonlar o'zlarining insoniyatini baland tutadilar. Shuning uchun ular ajoyib va chiroyli ko'rinadi. Qadim zamonlarda Demokrit ta'kidlaganidek, insonning jismonan go'zalligi, aqli bilan birlashmasa, qadrsiz bo'ladi. Roman hikoyasi Kazangap cholning vafoti bilan boshlanib, uning dafn etilishidagi kurashlar orqali rivojlanadi. Bosh qahramon Edigey Jangeldinning do'sti Kazangapning “Edigey sen meni Ona Bayitga dafn etasan”⁴. Men o'lsam, jasadimni Ona Bayit qabristoniga qo'y, degan vasiyatini bajarish uchun bor kuchi bilan yuguradi. Ammo bu maqsad amalga oshmay, Bo'ronli qishlog'ining hurmatli kishisini Sariuzoq dalasidagi tepalikka dafn etishadi. Buning sababi, Ona-bayit joylashgan hududda kosmodrom qurilgan va bu hudud yopiq hududga aylangan.

Edigey Kazangap uchun do'st bo'lib qolgan Edigey uchun akadan ham ortiq edi. Ikkovi hayotning mashaqqatli yo'lida yonma-yon borib, yuksak insoniylik, ezgulik namunasi bilan gullab-yashnay boshladi. Ulug' urushda bosh miya chayqalib, sog'lig'ini yo'qotgan, hayot og'irligi tufayli Qumbel stansiyasida ko'mir tushirib, og'ir mehnat qilayotgan Edigeyni Kazangap uchratib qoladi. Bemor va zaif frontchi askarning mashaqqatli hayotini ko'rib, xafa bo'ladi va yo'lchi bo'lib ishlayotgan Bo'ronni o'zi bilan chekinishga olib boradi. Edigey bilan Ukubala Bo'ronliga shunday yetib kelishdi. Kazangap bu yosh oilaga ish va yashash joyi topib beradi. Qolaversa, ular Edigeyning og'ir miya chayqalishidan tuzalib, yana komil inson bo'lib yetishishiga yordam beradi. Bu yerda “...ikki narsa Edigeyning joniga oro kirdi: biri – toza havo, ikkinchisi – tuya suti. Havoning sofligini aytmayisizmi, bunaqasi yetti iqlimda ham

⁴ Ch.Aymatov. Asrni qaritgan kun. –T.: Yangi asr avlodi, 2015, 58-b

bo'lmasa kerak. Qimiz bo'lsa, Kazangap to'g'riladi, ikkita ona tuyasidan bittasini ularga in'om qildi⁵. Ertaga hayoti qanday bo'lishini bilmaydigan kasal Edigey uchun bu katta mehr va buyuk insoniylik edi. Shunday qilib, "yaxshilik yovuzlik yengdi" deganlaridek, Edigey yana kuchga to'lib, tuzalib ketdi. Umrining oxirigacha bu insoniylikni, yaxshilikni unutmaydi. Bu xayr-ehson uchun u keyinchalik uning do'sti bo'lgan Kazangapning dafn marosimida boshchilik qilgan va bu ishga kichik Bo'ronli qishlog'ining barcha aholisini jalb qilgan. Bu "Odamning qilgan yaxshiligi yerda qolmas" degan xalq hikmatining yaqqol tasdig'idir. Asardagi ikki obrazning o'xshash jihatlarini muallif qiyosan tasvirlar ekan, eng avvalo, insonning inson degan nomga munosib bo'lish tamoyilining ustuvorligi, har bir inson uchun g'oyat zarur va ahamiyatli ekanligini o'quvchiga bot-bot singdirishga intiladi.

References:

1. Ch.Aymatov. Asrni qaritgan kun. –T.: Yangi asr avlodi, 2015;
2. Chingiz Aytmatov. Asrni qaritgan kun". Asil Rashidov tarjimasi. T.: "Ilm-ziyo-zakovat", 2019;
3. Рашидов А. Чингиз Айтматов олами. – Тошкент: Ўқитувчи, 2011. – 256 б;
4. Ғаниев И., Ибрагимов Р. Чингиз Айтматов ва XXI аср. – Тошкент: "Akademnashr", 2013. 288 б;
5. Қораев Суюн. Ч.Айтматов – буюк ёзувчи, камтарин инсон, содиқ дўст. – Т.: янги аср авлоди, 2015. – Б.336.

⁵ Ch.Aymatov. Asrni qaritgan kun. –T.: Yangi asr avlodi, 2015, 103-b